

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
STUDIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

11-СОН
НОЯБРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-11>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
2. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
4. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
5. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
6. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
7. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
8. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
9. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
10. Сотиболдиева Дилноза Илхомжонова – биология ф.б.ф.д (PhD)
11. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
12. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
13. Шарипова Дилафруз Аслиддинова – диетолог ва превентив нутрициолог
14. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубинова – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
15. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.4** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ADIZOVA Sarvinoz Rizokulovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

2-Akusherlik va ginekologiya kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10156366>

БИОКИМЙОВИЙ МАРКЙОРЛАРНИНГ ПРЕЕКЛАМПСИЯ ИСТИҚБОЛИНИ БЕЛГИЛАШДАГИ О‘РНИ

АННОТАТСИЯ

Преeklampsiya ona va perinatal o‘limning asosiy sabablaridan biri hisoblanib, zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammolaridan biri bo‘lib qolmoqda. Преeklampsiya – ona organizmi moslashuv mexanizmlarining rivojlanayotgan homila ehtiyojlarini adekvat ta‘minlay olmasligining klinik ko‘rinishi va etiologik jihatdan bu patologik holat bo‘lib, birinchi navbatda endotelial, immunologik va autoimmun buzilishlar bilan belgilanadi. Barcha nazariyalarni birlashtiruvchi nuqta bu preeklampsiyaning har qanday turida ikkilamchi yallig‘lanishning rivojlanishidir. Maqsad: Преeklampsiya kuzatilgan homiladorlarda bioximik markerlarining miqdorini aniqlash va shunga ko‘ra, homiladorlarda akusherlik va perinatal asoratlar rivojlanishining dastlabki belgilarini bashorat qilish va profilaktika me‘zonlarini ishlab chiqish.

Material va uslublar. Преeklampsiya kuzatilgan 104 nafar homilador va ularning chaqaloqlari holati tahlil qilindi. Nazorat guruhi gipertenziv buzilishlar kuzatilmagan 31 nafar soglom homiladorlar tashkil qildi. Xulosa. Gipergomotsisteinemiya va vitamina D tanqisligi nafaqat homilador ayolning sog‘lig‘iga, balki yangi tug‘ilgan chaqaloqning holatiga ham ta‘sir etishi aniqlandi.

Kalit so‘zlari: preeklampsiya, endotelial disfunksiya, gipergomotsisteinemiya, perinatal zararlanish, C reaktiv oqsil, laktatdehidrogenaza, endoteliy, vitamin D, gomosistein, markyor.

РОЛЬ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДОВ ПРЕЭКЛАМПСИИ

АННОТАЦИЯ

Преэклампсия является одной из основных причин материнской и перинатальной смертности и остается одной из актуальных проблем современной медицины. Преэклампсия - клиническое проявление неспособности адаптационных механизмов организма матери адекватно удовлетворять потребности развивающегося плода, а этиологически - патологическое состояние, обусловленное прежде всего эндотелиальными, иммунологическими и аутоиммунными нарушениями. Объединяющим все теории является развитие вторичного воспаления при любом виде преэклампсии. Цель исследования: Определить уровень биохимических маркеров при преэклампсии у беременных и оценить их влияние на развитие акушерских и перинатальных осложнений.

Материал и методы. Проведено проспективное когортное исследование. Рандомизация проведена путем простой случайной выборки. Проанализировано состояние 104 беременных с преэклампсией и их новорожденных. Группу контроля составили 31 беременных без гипертензивных расстройств. Выводы. Уровень биохимических маркеров статистически значимо влияет не только на здоровье беременной, но и состояние здоровья новорожденного.

Ключевые слова: преэклампсия, эндотелиальная дисфункция, гипергомоцистеинемия, перинатальные повреждения, С-реактивный белок, лактатдегидрогеназа, эндотелий, витамин D, гомоцистеин, маркер.

THE ROLE OF BIOCHEMICAL MARKERS IN DETERMINING THE PROGNOSIS OF PREECLAMPSIA

ANNOTATION

Preeclampsia is one of the main causes of maternal and perinatal death and remains one of the urgent problems of modern medicine. Preeclampsia is a clinical manifestation of the inability of the adaptation mechanisms of the mother's body to adequately meet the needs of the developing fetus, and etiologically, it is a pathological condition, primarily determined by endothelial, immunological and autoimmune disorders. The point that unites all theories is the development of secondary inflammation in any type of preeclampsia. The purpose. To determine the level of biochemical markers in preeclampsia in pregnant women and evaluate their impact on the development of obstetric and perinatal complications.

Analyzed the state of 104 pregnant women with preeclampsia and their newborns. The control group was 31 pregnant women without hypertensive disorders. Biochemical markers statistically significantly affect not only the health of pregnant women, but also the state of health of the newborn.

Key words: preeclampsia, endothelial dysfunction, hyperhomocysteinemia, perinatal damage, C reactive protein, lactate dehydrogenase, endothelium, vitamin D, homocysteine, marker.

Ona va bola sog'lig'ini himoya qilish O'zbekiston Respublikasi siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanib, ko'p sonli ilmiy tadqiqotlar ona va bola sog'lig'i himoyasiga bag'ishlangan. Homiladorlik asoratlari, ularning rivojlanish mexanizmi va yuzaga kelishi muddatlari borasidagi ilmiy qarashlar tubdan o'zgargan.

Preeklampsiya ona va perinatal o'limning asosiy sabablaridan biri hisoblanib, zamonaviy tibbiyotning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Preeklampsiya – ona organizmi moslashuv mexanizmlarining rivojlanayotgan homila ehtiyojlarini adekvat ta'minlay olmasligining klinik ko'rinishi va etiologik jihatdan bu patologik holat bo'lib, birinchi navbatda endotelial, immunologik va autoimmun buzilishlar bilan belgilanadi. Barcha nazariyalarni birlashtiruvchi nuqta bu preeklampsiyaning har qanday turida ikkilamchi yallig'lanishning rivojlanishidir. Shuning uchun preeklampsidagi yallig'lanish komponentini baholash ushbu patologiyaning muhim ko'rsatkichidir. Endotelial disfunktsiya va sistemali yallig'lanishning yangi belgilari va ularning kombinatsiyalarini izlash preeklampsiya va uning asoratlari og'irligini klinik tavsiflashning eng istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi.

Gipergomosisteinemiya qon tomirlarga, shu jumladan yurakning qon aylanish tizimiga zarar yetkazishning eng muhim omili bo'lib, global endotelial disfunktsiya va surunkali yurak yetishmovchiligining rivojlanishiga sabab bo'ladi. Gipergomosisteinemiya arterial endoteliyga to'g'ridan-to'g'ri sitotoksik ta'sir ko'rsatadi, qon tomirlarning silliq mushak hujayralari mitotik faolligini va trombositlar agregatsiyasini faollashtiradi. Endotelial disfunktsiya bilan namoyon bo'ladigan endotelial NO-sintezini bloklaydi va shu bilan arterial intimamedianing qalinlashishi va trombogenik xavfning oshishiga olib keladi [4, 5, 7, 21].

Endotelial disfunktsiya va yallig'lanish o'rtasidagi bog'liqlik nafaqat umumiy qo'zg'atuvchi stimullar (mexanik, kimyoviy, immun, toksik va boshq), balki patogenetik ta'sir ko'rsatadigan va ushbu shartlarning belgilari, omillari bo'lgan hujayrali va gumoral omillar majmuasi bilan ham izohlanadi. Bu o'z navbatida endoteliyaning yanada shikastlanishi va uning disfunktsiyasining kuchayishiga olib keladi [8, 12, 20].

Qon tomirlar va to'qimalarning shikastlanishiga javoban, birgalikda "o'tkir faza oqsillari" deb ataladigan ba'zi qon plazmasi oqsillarining konsentratsiyasi keskin ortadi ("ijobiy" oqsillar) yoki aksincha, pasayadi ("salbiy" oqsillar). C reaktiv oqsil (CRO) beta-globulin ham yallig'lanishning o'tkir bosqichining ijobiy oqsillariga tegishli. CRO konsentratsiyasi 6 mg/l dan yuqori bo'lishi diagnostikasida yallig'lanish jarayoni va uning kuchli ko'rsatkichi sifatida qo'llaniladi, CRO darajasining pasayishi normalizatsiya ko'rsatkichidir [2, 3, 18].

Ma'lumki, homiladorlik davrida organizmning D vitaminiga bo'lgan talabi oshadi. Hozirgi vaqtda homilador ayol tanasining D vitamini bilan yetarli darajada ta'minlanmasligi va preeklampsiya va uning asoratlarning rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik mexanizmi haqida umumiy tushuncha mavjud emas [6, 13, 17].

Preeklampsiya (PE) patogenezida D vitaminining roli kalsiy-fosfor almashinuvi va qon tomirlarining endoteliysiga ta'sir qiladi. Ma'lumki, platsenta D vitaminining faol metabolitlarini sintez qiladi, ular platsenta tomonidan jinsiy steroidlar sintezini kuchaytiradi va sinkyotrofoblastda inson xorionik gonadotropinining chiqarilishini va sekretsiasini tartibga soladi, bu trofoblastning to'liq implantatsiyasi va invaziyasiga yordam beradi. Shuningdek, endotelial disfunktsiyaning rivojlanishi va preeklampsiyani namoyon bo'lishining omili sifatida D vitamini faol metabolitlarining yetishmasligini ko'rib chiqish mumkin. D vitaminining faol shakllari turli xil biologik jarayonlarda, jumladan hujayralar o'sishi, differentsiatsiyasi va metabolik modulyatsiyasini tartibga solishda muhim rol o'ynaydi [1, 10, 14].

Shu bilan birga D vitamini endotelial progenitor hujayralarning angiogen xususiyatlarini yaxshilaydi. Ushbu ma'lumotlar D3 vitamini yetishmovchiligining PE xavfini oshirishga ta'sirini tushuntirishi mumkin.

Adabiyotlarga ko'ra, D vitamini yetishmovchiligi homiladorlik davrida abort va erta tug'ilish, gestatsion qandli diabet, kesar kesish va kam vazn bilan tug'ilish holatlarini oshiradi [9, 15, 16]. Zamonaviy akusherlikning ustuvor vazifasi preeklampsiyaning oldini olish va davolash samaradorligini oshirish orqali ona va homila uchun homiladorlik natijalarini yaxshilashdir. Preeklampsiyaning erta markyorlarini izlash bir necha o'n yillar davomida davom etmoqda, ammo tavsiya etilgan testlarning hech biri yetarli darajada sezgirlik va o'ziga xoslikka ega emas, bu esa izlanishlarni davom ettirishni talab qiladi. PE bilan og'rigan bemorlarda homiladorlikning natijalariga ta'sir qiluvchi yeng muhim omillar - bu o'z vaqtida erta tashxis qo'yish va homiladorlikni olib borishdir.

Preeklampsiya kuzatilgan homiladorlarda bioximik markerlarining miqdorini aniqlash va shunga ko'ra, homiladorlarda akusherlik va perinatal asoratlar rivojlanishining dastlabki belgilarini bashorat qilish va profilaktika me'zonlarini ishlab chiqish.

Tadqiqot viloyat perinatal markazi va shaxar tug'ruq kompleksi negizida 2019-2021 yillar davomida olib borildi. Tadqiqotga 28 haftadan katta bo'lgan preeklampsiya kuzatilgan homilador ayollar jalb qilindi. Homiladorlardan tadqiqotga ishtirok etish uchun rozilik xati olindi. Istisno mezonlari: ko'p homilalik, simptomatik arterial gipertenziya, tizimli biriktiruvchi to'qima kasalliklari, ruhiy kasalliklar, OIV infeksiyasi.

Tadqiqotda 104 nafar homilador ayol ishtirok etdi. Ulardan 42 nafari PE og'ir darajasi va 31 nafari PE yengil darajasi kuzatilgan homilador ayollar. Nazorat guruhi gipertenziv kasalliklari bo'lmagan 31 nafar fiziologik kechayotgan homilador ayollardan iborat edi. Barcha homiladorlarda diagnostik tadqiqotlarning yagona kompleksi o'tkazildi: umumiy fizik tekshiruv; qon bosimi, klinik qon tahlili, 24 soatlik siydik tahlili, homila ultratovush tekshiruvi, dopplerometriya.

Biokimyoviy tahlillardan qondagi vitamin D miqdori, gomotsistein, C reaktiv oqsil, laktat dehidrogenaza miqdori aniqlandi. D vitamini yoki kalsiy preparatlarini iste'mol qilgan homiladorlar, tadqiqotdan chiqarib tashlandi. Qon zardobidagi 25 (OH) D vitamini darajasi va gomotsistein "Buxoro tibbiy diagnostikasi" xususiy diagnostika marazida immunoferment usulda tahlil qilindi. 25 (OH) D vitaminining qon zardobidagi miqdori 20-50 ng/ml miqdori optimal, 10-19 ng / ml oralig'ida – nisbiy yetishmovchiligi, ≤ 10 ng / ml bo'lganda esa D vitaminining defitsit holati ya'ni tanqisligi deb baholandi. Normada qon zardobidagi gomotsistein miqdori 5-16 mkmol/l.

Olingan natijalar Statistika 6 dasturida qayta ishlandi.1, Mann - Whitney U-testidan foydalangan holda parametrik statistika usullari bilan farqlar p<0,05 da statistik ahamiyatga ega deb hisoblangan.

Barcha bemor ayollar Buxoro viloyatida istiqomat qiladi. Ularning barchasi Viloyat perinatal markazi va Buxoro shahar tug'ruq kompleksida kuzatilgan. Barcha tekshirilgan homilador ayollarda antropometrik ko'rsatkichlar (bo'yi va vazni) o'rganildi va yoshga qarab taqsimot amalga oshirildi (1-jadval).

1 Jadval. Preeklamsiya kuzatilgan homiladorlarning o'rtacha yosh va antropometrik ko'rsatkichlari

Guruhlar	Og'ir preeklamsiya	Yengil preeklamsiya	Nazorat guruhi
O'rtacha yosh	27,19±0,89	29,56±0,92	28,35±0,9
O'rtacha bo'y uzunligi, sm	159,2±0,23	158,32 ±0,45	161,3±0,5
O'tacha og'irligi, kg	88,3±0,3	77,5±0,4	72,5±0,4

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, tadqiqotning barcha guruhlarida tekshirilgan homilador ayollarning o'rtacha yoshi bir-biridan sezilarli darajada farq qilmadi (p> 0,05). Shuningdek, barcha taqqoslangan guruhlarining ko'rsatkichlari o'rtasida sezilarli farq yo'q edi va asosiy antropometrik ko'rsatkichlar bo'yicha - homilador ayollarning bo'yi va vazni (p> 0,05), nazorat guruhi bilan solishtirganda preeklamsiya kuzatilgan homiladorlarda tana vaznining ko'pligi va turli darajadagi semizlik nisbatan ko'p kuzatildi.

1 rasm. Tekshirilgan ayollar anamnezida somatik patologiyalar uchrash ko'rsatkichi.

Tekshiruvda qatnashgan homilador ayollarning asosiy guruhida kamqonlik kasalligi(83,3%), siydik yo‘llari infeksiyalari (31,1%), semizlik(75%) shu bilan birgalikda homiladorlik davrida kuzatilgan o‘tkir respirator infeksiyalar taqqoslash va nazorat guruhiga nisbatan yuqori ekanligi 1-rasmdan ko‘rinib turibdi.

Laborator ko‘rsatkichlar	Asosiy guruh PE og‘ir	Taqqoslama guruh PE yengil	Nazorat guruhi
Gomosistein	24,77+1,14	18,8+0,78	11,6+0,75
Vitamin D	13,8+0,89	17,06+0,975	24,7+1,57
C reaktiv oqsil	45,12+1,50	23+2,32	5,23+0,204
LDG	686,7+43	556,45+22,2	266,1+12,7

Jadval 2. Tekshirilgan guruhlarda bioximik markyorlarning miqdori

Fiziologik homiladorlik davrida gomotsistein miqdori xuddi shu yoshdagi homilador bo‘lmagan ayollarga qaraganda 50-60% past bo‘ladi va homila o‘sishi bilan unnig miqdori pasayib boradi. Preeklampsiya fonida kechgan homiladorlik gomosisteinining eng yuqori darajalari, ayniqsa homiladorlikning II va III trimestr larida qayd yetilgan va homiladorlik muddati oshishi bilan pasayish kuzatilmagan.

Gomosisteinining sezilarli o‘sishi yengil preeklampsiya guruhida 18,8+0,78mkmol / ml gacha va og‘ir preeklampsiya guruhida 24,77+1,14mkmol / ml gacha aniqlandi. Og‘ir PE bilan og‘rigan homilador ayollarda yengil PE bo‘lgan guruhga nisbatan GTS darajasi yuqori bo‘lgan, yengil preeklampsiya kuzatilgan homiladorlarda ham kasalikning uzoq muddat davom etgan hollarda yani kasallikning davomiyligi bilan gomosisteinining darajasi oshgan. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, homiladorlikning uchinchi trimestrida gomosisteinining kritik qiymatlari akusherlik asoratlari bilan bog‘liq.

Shuni ta’kidlash kerakki, xolekalsiferol (Vitamin D3) ultrabinafsha nurlar ta’sirida terida sintezlanadi yoki oziq-ovqat bilan inson tanasiga kiradi. Ergokalsiferol (D2 vitamini) faqat oziq-ovqat bilan olinishi mumkin. Ikkala shakldagi D vitamini (xolekalsiferol va ergokalsiferol) aslida provitaminlardir. Faollashtirish uchun xolekalsiferol avval jigarda 25-gidroksixolekalsiferolga (qisqartirilgan 25(OH)D3, kalsidiol), so‘ngra buyraklarda - 1,25-digidroksixolekalsiferolga (1,25(OH)2D3, kalsitriol) aylanishi kerak. Hozirgi vaqtda eng foydali va universal laboratoriya ko‘rsatkichi bo‘lib qon zardobida 25-gidroksixolekalsiferol konsentratsiyasi hisoblanadi.

Bizning asosiy maqsadimiz qondagi 25(OH)D vitamini konsentratsiyasi akusherlik va perinatale asoratlarga bog‘liqlikmi yoki yo‘qligini aniqlash edi.

Og‘ir preeklampsiya bilan homilador ayollarda D vitamini darajasi 13,8+0,89 ng / ml, nazorat guruhida 24,7+1,57 ni tashkil etdi, bu homiladorlik davrida PE bilan og‘rigan ayollarda 25 (OH) D vitamini konsentratsiyasining yetarli emasligini ko‘rsatadi. Og‘ir PE bo‘lgan guruhda 25 (OH) D vitamini qondagi miqdori yengil PE guruhiga qaraganda ancha past edi (p = 0,02). D vitamini darajasi 20 ng / ml dan past bo‘lgan homilador ayollar guruhida fetoplatsentar sistemada qon aylanishda turli darajadagi buzilishlar kuzatildi. PE bilan og‘rigan onalardan tug‘ilgan chaqaloqlarning sog‘ligi D vitamini darajasiga qarab baholandi. 25 (OH) D vitamini darajasi past bo‘lgan ayollar ko‘pincha qoniqarsiz tug‘ruq faoliyati rivojlanishi va tug‘ruq induksiyasi usullari ta’sir yetmaganligi sababli tug‘ruqlar operativ yo‘l bilan olib borildi.

D vitamini darajasi yetarli bo‘lmagan onalardan tug‘ilgan bolalarda yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning o‘rtacha tana vazni va bo‘yi D vitaminining optimal darajasiga ega bo‘lgan ayollarga qaraganda ancha past ($p < 0,05$), shu bilan birgalikda 25 (OH) D vitamin defitsit holati kuzatilgan homiladorlarning farzandlarida o‘shirdan ortda qolish sindromining rivojlanganligi, kam tana vaznli chaqaloqlar tugildi. Sog‘lom homiladorlardan tug‘ilgan chaqaloqlarning bo‘y uzunligi ham xuddi shu haftada tug‘ilgan ammo onasida vitamin 25 (OH) D miqdori yetishmovchiligi hamda preeklampsiya kuzatilgan homiladorlarga nisbatan uzunligini aniqladik.

Asosiy va taqqoslash guruhdagi ayollarning qon zardobidagi umumiy oqsil, kreatinin va mochevina miqdori referens qiymatlar chegarasida bo‘lib, biroq sog‘lom homiladorlarga taqqoslaganda preeklampsiya kuzatilgan homiladorlar qon zardobida umumiy oqsilning kamayishi aniqlandi.

Kasalliklar	PE yengil n=31		PE og‘ir n=42		Nazorat guruhi n=31	
	abc	%	abc	%	abc	%
RDS	9	29	9	21,4	1	3,2
HO‘CHS	6	19,35	10	23,8	0	0
Perinatal o‘lim	2	6,45	7	16,67	0	0
NJPBK	2	6,45	3	7,14	0	0
Operativ tug‘ruq	8	25,8	33	78,6	4	12,9

3-jadval tekshirilgan guruhlarda akusherlik va perinatal asoratlarning uchrash ko‘rsatkichlari

3- jadvaldan ko‘rinib turibdiki preeklampsiyaning og‘irlashuvi akusherlik asoratlari bevosita bog‘liq. Preeklampsiya kuzatilgan homiladorlarning qon zardobidagi vitamin 25 OH D miqdoriga qarab tahlil qilinganda yetarli darajada bo‘lmaganda 78,6% da, 25-gidrosikalsiferol tanqisligi kuzatilganda 25,8% holatda kesar kesish operatsiyasi bilan tugatilgan. Shunday qilib, preeklampsiyaning turli darajalari bo‘lgan homilador ayollarda gomotsistein va vitamin D darajasini baholash bu ko‘rsatkichdan, bir tomondan, endotelial disfunktsiya belgisi sifatida, ikkinchi tomondan, akusherlik va perinatal asoratlari rivojlanishining prognostik ko‘rsatkichi sifatida foydalanishga imkon beradi.

Biz taklif etgan kondagi gomotsistein va vitamin 25 (OH) D miqdorini aniqlash orqali homilador ayollarda perinatal va akusherlik asoratlari yuzaga kelishdan oldin aytib berish va uning erta profilaktikasini o‘tkazishimiz mumkin. Bu orqali biz homiladorlik va tugruk vaktida kuzatilishi mumkin bulgan akusherlik va perinatal asoratlarni oldini olishimiz xamda oqibatlarini yaxshilashimiz mumkin. Bu esa, ushbu asoratlarni davolash uchun sarflanadigan dori vositalari va tibbiy anjomlarni iqtisod qilinishiga va kasalxona kunlarini qisqartirishga yordam beradi.

Yuqoridagi tekshiruvlarni amalga oshirilib xavf guruhidagi ayollarga homiladorlikgacha va homiladorlik davrida vitamin D 2000-4000ME/sut (50-100mkg/sut) yed doza va foliy kislotasi 400 mkg bilan ta‘minlangan taqdirda preeklampsiya va uning asoratlari bilan bog‘liq bo‘lgan sarf-xarajatlarni kamaytirishga erishiladi. Olingan natijalar ushbu holatni erta aniqlash va uning oldini olishda yordam beradi.

D vitamini va folat kislotasi bilan birga mikroelementlarni predgravidar 3 oy davomida profilaktik ravishda tayinlanishi avvalambor preeklampsiya va uning asoratlari HO‘CHS, homila gipoksiyasi, homilaning serebral zararlanishi uchrash holatlarini, kesar kesish, konikarsiz tug‘ruq faoliyatini, va albatta tug‘ruqdan keyingi asoratlari rivojlanishini oldini oladi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Abduraxmanova D. N., Madaminova M. Sh., Sadullaeva A. F. Preeklampsiya - aktual'naya problema v sovremennom akusherstve// International scientific review. 2016. №(15). – S. 111
2. Alekseeva L.L. Techenie i isxodi beremennosti pri preeklampsii//Vrach-aspirant. - 2017. - Т. 81. № 2.2. - S. 261-267.
3. Адизова С. Р., Ихтиярова Г. А. Морфологическая характеристика плаценты у женщин с преэклампсией //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 26-30.
4. Adizova S.R., Ashurova N.G. Izuchenie effektivnosti i priemlemosti kontratseptivnykh sredstv u mnogorozhavshikh zhenshchin // Молодежный инновационный вестник. - 2016. - Vol. 5. - N. 1. - P. 193-194.
5. Adizova, S., Ibrohimova, D., & Ikhtiyarova, G. (2023). Peculiarities of hemostasis in pregnant women with preeclampsia. *Prospects for the Development of Medicine*, 1(1), 25.
6. Kattaxodjaeva M.X., Gaybullaeva D.F. Pokazateli endotelial'noy disfunktsii i markeri sistemnogo vospaleniya u beremennix pri preeklampsii//RE-HEALTH journal №2.2(6)2020
7. Akhmedov F.K. biochemical markers of preeclampsia development and criteria for early diagnosis- Art of Medicine. International Medical Scientific Journal, 2022. 10.5281/zenodo.6635595.
8. Akhmedov F. K., Negmatullaeva M. N., Kurbanova Z. S. Modern views on the problem of preeclampsia //A new day in medicine. – 2018. – Т. 1. – №. 21. – С. 180-185.
9. F.K. Akhmedov., M.N. Negmatullaeva. The significance of genetic factors and new aspects in predicting preeclampsia (overview)- Thematic journal of microbiology, 2021. 10.5281/zenodo.5081885
10. Akhmedov F. K., Negmatullaeva M. N. Features of the state of central hemodynamics and hemostasis in pregnant women with preeclampsia of varying degrees and severity //New Day of Medicine. – 2020. – №. 1. – С. 29.
11. Merkuschkina T.I., Tyurina Ye.P. Techenie i isxodi beremennosti u jenshin s preeklampsiey//Nauchnaya misl'. - 2018. - № 2-4. - S. 46-53.
12. Pogorelova T.N., Gun'ko V.O., Linde V.A. Proteomniy profil' plasenti pri fiziologicheskoy beremennosti i beremennosti, oslojnennoy preeklampsiey//Akusherstvo i ginekologiya. - 2013. - № 7. - S. 24-29.
13. Ihtiyarova G.A., Adizova C.R. «Prognosticheskaya sennost' sitokinov u jenshin pri oclojnennoy rodax s preeklampsiey» New day in medicine 3(27)2019 с 117-119
14. Ryabokon' N.R., Zazerskaya I.E., Bol'shakova O.O. Osobennosti jestkosti sosudov pri preeklampsii i posle rodov//Jurnal akusherstva i jenskix bolezney. - 2016. - Т. 65. № 5. - S. 49-55.
15. Rizokulovna, A. S. (2022). Blood Homocysteine Level and its Prognostic Value in Pregnant Women with Preeclampsia. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 3(5), 51-57.
16. Strijakov A.N., Ignatko I.V., Kardanova M. Kriticheskoe sostoyanie ploda: opredelenie, diagnosticheskie kriterii, akusherskaya taktika, perinatal'nie isxodi//Voprosi ginekologii, akusherstva i perinatologii. - 2015. - Т. 14. № 4. - S. 5-14.
17. Xlestova G.V., Karapetyan A.O., Shakaya M.N., Romanov A.Yu., Baev O.R. Materinskie i perinatal'nie isxodi pri ranney i pozdney preeklampsii// Akusherstvo i ginekologiya. - 2017. - № 6.- S.41-47
18. ACOG. First-trimester risk assessment for early-onset preeclampsia //Obstetrics and Gynecology, 2015; Vol. 126. pp 25-27.

19.Aita K. et al. Acute and transient podocyte loss and proteinuria in preeclampsia // Nephron. Clin. Pract, 2019; Vol. 112, N 2. pp. 65-70.

20.Alnaes-Katjavivi, P., Roald, B., Staff, A.C. Uteroplacental acute atherosclerosis in preeclamptic pregnancies: Rates and clinical outcomes differ by tissue collection methods//Pregnancy Hypertension, 2020;19, pp. 11-17

21.Cali U., Cavkaytar S., Sirvan L., Danisman N. Placental apoptosis in preeclampsia, intrauterine growth retardation, and HELLP syndrome: an immunohistochemical study with caspase-3 and bcl-2. Clin Exp Obstet Gynecol 2013; 40: 1: 45-48.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-11

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz